

PROCEDIMENTOS DE ENFERMAGEM PERANTE PACIENTES APRESENTANDO TOXICIDADES ADVINDAS DA IMUNOTERAPIA CAR-T: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE SÍNTESE SEM METANÁLISE (SWIM)

Leandro Maia Leão¹, Luciana da Silva Viana²

INTRODUÇÃO

A Imunoterapia com Linfócitos T geneticamente modificados para expressar Receptores de Antígenos Quiméricos (CAR-T) consolidou-se como um dos avanços mais transformadores na oncologia moderna (Leão, 2025). Essa tecnologia reprograma as células T do próprio paciente para que reconheçam e eliminem células tumorais com alta especificidade, alcançando taxas de remissão sem precedentes em malignidades hematológicas refratárias, como a Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA) e o Linfoma Difuso de Grandes Células B (LDGCB) (Neelapu et al., 2017; Schuster et al., 2019; Picanço-Castro et al., 2021; Leão et al., 2025b). A estrutura complexa de um Receptor de Antígeno Quimérico está devidamente ilustrada na figura 1.

INTRODUÇÃO

Figura 1. Representação esquemática da estrutura de um Receptor de Antígeno Quimérico (CAR).

Legenda: A figura ilustra os componentes moleculares de um Receptor de Antígeno Quimérico (CAR) expresso na superfície de uma célula linfocitária T, sua composição é: domínio de ligação (ScFv), domínio de dobradiça (Spacer ou Hinge), domínio transmembrana (TME) e domínios internos de sinalização intracelulares responsáveis por desencadear a resposta antitumoral.

Fonte: Autores (2025).

INTRODUÇÃO

Apesar de sua notável eficácia, a terapia CAR-T possui um perfil de toxicidade único e potencialmente fatal, que difere dos efeitos adversos da quimioterapia convencional (Brudno; Kochenderfer, 2016; Santomasso et al., 2021; Elmarasi et al., 2024; Leão et al., 2025c). As duas principais e mais temidas toxicidades são a Síndrome de Liberação de Citocinas (CRS) e a Síndrome de Neurotoxicidade Associada a Células Efetoras Imunes (ICANS) (Gust; Taraseviciute; Turtle, 2018; Morris et al., 2021; Leão et al., 2025a). A CRS é uma resposta inflamatória sistêmica massiva que pode levar à disfunção de múltiplos órgãos (Lee et al., 2014; Morris et al., 2021) , enquanto a ICANS é uma complicação neurológica complexa que pode variar de confusão mental a edema cerebral fatal (Gust; Taraseviciute; Turtle, 2018; Santomasso et al., 2021; Morris et al., 2021).

INTRODUÇÃO

Nesse cenário de alta complexidade, a prática de enfermagem avançada emerge como um pilar fundamental para a segurança do paciente e o sucesso da terapia (Kisielewski; Naegele, 2024). A natureza súbita e a rápida progressão dessas toxicidades exigem vigilância contínua e uma avaliação especializada que recaem primariamente sobre a equipe de enfermagem (Frey; Porter, 2019; Browne et al., 2021; Ellard et al., 2022). O enfermeiro oncológico é o profissional responsável pela monitorização rigorosa, detecção precoce, administração de terapias de resgate e escalonamento do cuidado, atuando como um agente crítico na prevenção da morbimortalidade (Frey; Porter, 2019; Ellard et al., 2022; Gupta et al., 2024).

OBJETIVO

O objetivo do estudo foi sintetizar e analisar sistematicamente as evidências científicas concernentes a procedimentos e intervenções de enfermagem para o monitoramento, avaliação e manejo dos efeitos adversos em pacientes que apresentem neurotoxicidades associadas à imunoterapia CAR-T.

MÉTODOS

O presente estudo foi configurado como uma revisão sistemática da literatura (Rother, 2007), com uma abordagem qualitativa (Pereira et al., 2018) e de caráter bibliográfico (Snyder, 2019). Para garantir a transparência e a reprodutibilidade do processo, a condução e o relato da pesquisa seguiram rigorosamente os itens da diretriz Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA2020) (Page et al., 2021).

Para a formulação da questão norteadora da pesquisa, foi utilizada a estratégia PICO (População, Intervenção, Comparação, Desfecho), um acrônimo que estrutura a pergunta para garantir a relevância e a precisão dos estudos a serem incluídos (Eriksen; Frandsen, 2018). A busca pelas evidências foi realizada de forma sistemática e abrangente entre os meses de agosto e setembro de 2025, nas bases de dados eletrônicas PubMed, Web of Science, Scopus e Embase, utilizando uma combinação de descritores controlados e termos livres para maximizar a captura da produção científica relevante.

MÉTODOS

O processo de seleção dos artigos foi realizado por dois pesquisadores de forma independente, utilizando o software de organização de referências Rayyan para facilitar a triagem e a seleção dos estudos (Ouzzani et al., 2016). Inicialmente, títulos e resumos foram avaliados, e os artigos considerados potencialmente elegíveis foram submetidos à análise do texto completo para a aplicação final dos critérios de inclusão e exclusão. As divergências foram resolvidas por consenso entre os pesquisadores.

Dada a heterogeneidade dos desenhos dos estudos incluídos, que variavam de diretrizes clínicas a revisões narrativas, optou-se por uma síntese narrativa dos resultados, estruturada com base no protocolo Synthesis Without Meta-analysis (SWiM), que oferece uma abordagem rigorosa para a síntese de evidências sem a realização de uma metanálise quantitativa (Campbell et al., 2020).

MÉTODOS

Para a análise qualitativa dos dados extraídos dos 31 estudos selecionados, foi empregado o método de Análise de Conteúdo proposto por Laurence Bardin (2016). Este método foi organizado em três fases cronológicas: pré-análise (leitura flutuante e familiarização com o conteúdo), exploração do material (codificação e categorização dos dados) e, por fim, o tratamento dos resultados, com inferência e interpretação para construir uma argumentação coesa sobre o estado da arte da enfermagem na área da imunoterapia CAR-T.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos estudos revelou que a prática de enfermagem na terapia CAR-T é altamente especializada e crucial para a segurança e eficácia do tratamento. O papel do enfermeiro evoluiu para uma função de vigilância imunológica intensiva, onde a avaliação precisa e a intervenção rápida são determinantes para os desfechos clínicos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Protocolos de Avaliação e Detecção Precoce: A detecção precoce é a base do manejo seguro, e a enfermagem é a principal responsável por essa vigilância. Diretrizes de sociedades como a EBMT e a ASCO recomendam monitoramento rigoroso, incluindo a verificação de sinais vitais a cada 4 horas e o acompanhamento de exames laboratoriais diários (Ellard et al., 2022; Kröger et al., 2022; Santomasso et al., 2021). Um avanço significativo foi a adoção de ferramentas padronizadas para a avaliação neurológica, com destaque para o score de Encefalopatia Associada a Células Efetoras Imunes (ICE), recomendado pela ASTCT (Lee et al., 2019). O score ICE é uma avaliação de 10 pontos que testa orientação, atenção, nomeação de objetos e escrita, sendo que a disgrafia é frequentemente um dos primeiros sinais de ICANS (Ellard et al., 2022; Erdal et al., 2024). A aplicação seriada dessa ferramenta transforma uma avaliação subjetiva em um dado quantificável que serve como gatilho para ações clínicas predefinidas, como a administração de corticosteroides, ligando diretamente a avaliação de enfermagem a uma resposta terapêutica imediata (Lee et al., 2019; Santomasso et al., 2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.2 Intervenções de Enfermagem: O manejo das toxicidades abrange um contínuo de cuidados, desde o suporte agressivo até terapias farmacológicas (Brudno; Kochenderfer, 2016). Para a febre, administra-se antipiréticos; para a hipotensão, a primeira linha é a reposição volêmica (Ellard et al., 2022); e para a hipóxia, utiliza-se oxigênio suplementar (Santomasso et al., 2021). Quando o suporte não é suficiente, a enfermagem administra terapias farmacológicas específicas (Rankin et al., 2024). Para a CRS de grau moderado a grave, o tratamento de primeira linha é o Tocilizumabe (Frey; Porter, 2019; Morris et al., 2021). Para a ICANS e CRS refratária, a base do tratamento são os corticosteroides, como a Dexametasona (Brudno; Kochenderfer, 2016; Santomasso et al., 2021). Uma responsabilidade crítica da enfermagem é reconhecer os gatilhos para o escalonamento do cuidado, indicando a necessidade de transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) (Fitzgerald et al., 2017; Browne et al., 2021).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.3 Gestão de Complicações Tardias e Sobrevivência: O cuidado de enfermagem não termina após a fase aguda (Montoro-Lorite et al., 2024). A complicação tardia mais comum é a aplasia de células B, que leva à hipogamaglobulinemia, aumentando drasticamente o risco de infecções (Cordeiro et al., 2018; Stewart; Henden, 2021). O manejo desse risco inclui o monitoramento mensal dos níveis de imunoglobulina (IgG) e, se necessário, a terapia de reposição (Mahadeo et al., 2019; Kampouri et al., 2022). Além disso, a enfermagem coordena um cronograma de revacinação, que deve começar de 6 a 12 meses após a infusão (Hill; Seo, 2020; Buitrago et al., 2019). Esse cuidado de longo prazo, que pode se estender por até 15 anos (Yakoub-Agha et al., 2020) , exige a criação de um plano de sobrevivência abrangente, destacando o papel essencial do enfermeiro de práticas avançadas (Kisielewski; Naegele, 2024).

CONCLUSÃO

Inferese das evidências que a enfermagem especializada é um pilar indispensável da terapia com células CAR-T. O manejo seguro e eficaz das toxicidades associadas a este tratamento depende criticamente da vigilância, da avaliação precisa e da intervenção proativa da equipe de enfermagem. A enfermagem atua como o principal agente na detecção precoce, na administração de terapias de resgate na fase aguda e na liderança do cuidado de sobrevivência, gerenciando a imunodeficiência crônica e coordenando planos de acompanhamento de longo prazo. O sucesso contínuo da terapia CAR-T está intrinsecamente ligado ao fortalecimento da prática de enfermagem avançada, capacitando e reconhecendo o enfermeiro como um especialista em imunoterapia celular para garantir a máxima segurança ao paciente.

REFERÊNCIAS

- BARDIN, L. Análise de conteúdo. 1. ed. Lisboa: Edições 70, 2016.
- BROWNE, E. K. et al. Evidence-based recommendations for nurse monitoring and management of immunotherapy-induced cytokine release syndrome: A systematic review from the children's oncology group. *Journal of Pediatric Oncology Nursing*, v. 38, n. 6, p. 399-409, 2021.
- BRUDNO, J. N.; KOCHENDERFER, J. N. Toxicities of chimeric antigen receptor T cells: recognition and management. *Blood*, v. 127, n. 26, p. 3321-3330, 2016.
- BUITRAGO, J. et al. Adult survivorship: Considerations following CAR T-cell therapy. *Clinical Journal of Oncology Nursing*, v. 23, n. 2, p. 42-48, 2019.
- CAMPBELL, Mhairi et al. Synthesis without meta-analysis (SWiM) in systematic reviews: reporting guideline. *BMJ (Clinical research ed.)*, v. 368, p. l6890, 2020.
- CORDEIRO, A. et al. Late effects of CD19-targeted CAR-T cell therapy. *Blood*, v. 132, n. Supplement 1, p. 223-223, 2018.
- ELLARD, R. et al. The EBMT immune effector cell nursing guidelines on CAR-T therapy: A framework for patient care and managing common toxicities. *Clinical Hematology International*, v. 4, n. 3, p. 75-88, 2022.
- ELMARASI, M. et al. CAR-T cell therapy: Efficacy in management of cancers, adverse effects, dose-limiting toxicities and long-term follow up. *International Immunopharmacology*, v. 135, p. 112312, 2024.
- ERDAL, S. et al. Evaluation of toxicity associated with CAR-T cell therapy and nursing interventions. *Bezmialem Science*, v. 12, n. 4, p. 470-478, 2024.
- ERIKSEN, M. B.; FRANDSEN, T. F. The impact of patient, intervention, comparison, outcome (PICO) as a search strategy tool on literature search quality: a systematic review. *Journal of the Medical Library Association*, v. 106, n. 4, p. 420-431, 2018.
- FITZGERALD, J. C. et al. Cytokine release syndrome after chimeric antigen receptor T cell therapy for acute lymphoblastic leukemia. *Critical Care Medicine*, v. 45, n. 2, p. e124-e131, 2017.
- FREY, N.; PORTER, D. Cytokine release syndrome with chimeric antigen receptor T cell therapy. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, v. 25, n. 4, p. e123-e127, 2019.

REFERÊNCIAS

- GUPTA, A. et al. CAR T-cell therapy in cancer: Integrating nursing perspectives for enhanced patient care. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, v. 11, n. 10, p. 100579, 2024.
- GUST, J.; TARASEVICIUTE, A.; TURTLE, C. J. Neurotoxicity associated with CD19-targeted CAR-T cell therapies. *CNS Drugs*, v. 32, n. 12, p. 1091-1101, 2018.
- HILL, J. A.; SEO, S. K. How I prevent infections in patients receiving CD19-targeted chimeric antigen receptor T cells for B-cell malignancies. *Blood*, v. 136, n. 8, p. 925-935, 2020.
- KAMPOURI, E. et al. Managing hypogammaglobulinemia in patients treated with CAR-T-cell therapy: key points for clinicians. *Expert Review of Hematology*, v. 15, n. 4, p. 305-320, 2022.
- KISIELEWSKI, D.; NAEGELE, M. Advanced practice nursing and CAR-T cell therapy: Opportunities, challenges and future directions. *Seminars in Oncology Nursing*, v. 40, n. 3, p. 151628, 2024.
- KRÖGER, N. et al. (Org.). *The EBMT/EHA CAR-T cell handbook*. Springer Nature, 2022.
- LEÃO, L. M. *O fármaco vivo a saga da imunoterapia car e a revolução da medicina programável*. Amazon Direct Publishing, 2025.
- LEÃO, L. M. et al. Imunoterapia por Receptores de Antígenos Quiméricos (CARs) para células Assassinas Naturais (NK), abordagens terapêuticas e perspectivas futuras na área oncológica: uma revisão sistemática de Síntese Sem Metanálise (SWIM). *Research, Society and Development*, v. 14, n. 8, p. e0514849317, 2025a.
- LEÃO, L. M. et al. Imunoterapia por receptores de antígenos quiméricos no tratamento oncológico: uma revisão integrativa. *Revista FT*, 2025b.
- LEÃO, L. M. et al. Fatores de risco para desenvolvimento de síndromes neurotóxicas por uso de células CAR-T: Uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*, v. 14, n. 6, p. e6514649076, 2025c.
- LEE, D. W. et al. Current concepts in the diagnosis and management of cytokine release syndrome. *Blood*, v. 124, n. 2, p. 188-195, 2014.
- LEE, D. W. et al. ASTCT consensus grading for cytokine release syndrome and neurologic toxicity associated with immune effector cells. *Biology of Blood and Marrow Transplantation*, v. 25, n. 4, p. 625-638, 2019.

REFERÊNCIAS

- MAHADEO, K. M. et al. Management guidelines for paediatric patients receiving chimeric antigen receptor T cell therapy. *Nature Reviews Clinical Oncology*, v. 16, n. 1, p. 45-63, 2019.
- MONTORO-LORITE, M. et al. Nursing care for chimeric antigen receptor T cell therapy survivors: A literature review. *Asia-Pacific Journal of Oncology Nursing*, v. 11, n. 6, p. 100495, 2024.
- MORRIS, E. C. et al. Cytokine release syndrome and associated neurotoxicity in cancer immunotherapy. *Nature Reviews Immunology*, v. 22, n. 2, p. 85-96, 2021.
- NEELAPU, S. S. et al. Axicabtagene ciloleucel CAR T-cell therapy in refractory large B-cell lymphoma. *The New England Journal of Medicine*, v. 377, n. 26, p. 2531-2544, 2017.
- OUZZANI, M. et al. Rayyan a web and mobile app for systematic reviews. *Systematic Reviews*, v. 5, n. 1, p. 210, 2016.
- PAGE, M. J. et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, v. 372, n71, 2021.
- PEREIRA, A. S. et al. Metodologia da pesquisa científica. Santa Maria: UAB/NTE/UFSM, 2018.
- PIKANÇO-CASTRO, V. et al. Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular Consensus on genetically modified cells. VIII: CAR-T cells: preclinical development Safety and efficacy evaluation. *Hematology, Transfusion and Cell Therapy*, v. 43, suppl. 2, p. S54-S63, 2021.
- RANKIN, A. W. et al. Evolving strategies for addressing CAR T-cell toxicities. *Cancer Metastasis Reviews*, v. 44, n. 1, p. 17, 2024.
- ROTHER, E. T. Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, v. 20, n. 2, p. v-vi, 2007.
- SANTOMASSO, B. D. et al. Management of immune-related adverse events in patients treated with chimeric antigen receptor T-cell therapy: ASCO guideline. *Journal of Clinical Oncology*, v. 39, n. 35, p. 3978-3992, 2021.
- SCHUSTER, S. J. et al. Tisagenlecleucel in adult relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma. *The New England Journal of Medicine*, v. 380, n. 1, p. 45-56, 2019.
- SNYDER, H. Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, v. 104, p. 333-339, 2019.

REFERÊNCIAS

- STEWART, A. G.; HENDEN, A. S. Infectious complications of CAR T-cell therapy: a clinical update. *Therapeutic Advances in Infectious Disease*, v. 8, 2021.
- YAKOUB-AGHA, I. et al. Management of adults and children undergoing chimeric antigen receptor T-cell therapy: best practice recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) and the Joint Accreditation Committee of ISCT and EBMT (JACIE). *Haematologica*, v. 105, n. 2, p. 297-316, 2020.